

PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UMA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS COM TEA: ESTUDO AUTOETNOGRÁFICO.

DOI: 10.5281/zenodo.15228954

Julianne Quinellato Louro de Carvalho¹

¹Doutorado em Ciências da Educação – Christian Business School

E-mail: juqlouro@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3449800892277933>

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as condutas pedagógicas e os desafios enfrentados na prática docente do professor de educação física atuante na educação infantil perante os alunos com transtorno do espectro autista (TEA), a partir de uma abordagem autoetnográfica. A pesquisa tem como propósito contribuir para preencher a lacuna existente na literatura sobre a inclusão de alunos com TEA nas aulas de educação física escolar no segmento da educação infantil. Foi utilizado registros reflexivos da docente/pesquisadora, analisando suas estratégias pedagógicas, dificuldades encontradas e possibilidades de aprimoramento da prática educacional. Os desafios incluem a necessidade de adaptações metodológicas, estratégias de ensino mais acessíveis, um olhar mais atento às particularidades desses alunos e possibilidades de atendimento individualizado com o professor de educação física. A análise dos registros revela que a implementação de instruções visuais, estruturação de rotinas e uso de atividades lúdicas favorece a participação e o engajamento dos alunos com TEA. No entanto, a falta de uma estrutura escolar baseada no Desenho universal, a inexistência da estruturação didática escolar baseada na Pedagogia do Desenho universal, reconhecendo que todos os alunos sem distinção possuem diferentes formas de aprender e, por isso, defende o uso de múltiplas estratégias pedagógicas para garantir a inclusão de todos, e sobretudo a insuficiência da formação específica de todos os profissionais envolvidos no processo de atendimento escolar ainda é uma barreira significativa para uma inclusão mais eficaz. Os resultados deste estudo ressaltam a importância da autoetnografia como ferramenta de reflexão docente, além de destacar a urgência de mais pesquisas e investimentos em capacitação profissional para promover uma educação física verdadeiramente inclusiva na educação infantil.

Palavras-chave: Autoetnografia, Educação física infantil, Inclusão, TEA, Prática Docente.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física na Educação Infantil vai além do aspecto lúdico e recreativo. Ela visa promover o desenvolvimento integral da criança, atuando como uma ferramenta pedagógica essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e para a promoção da saúde. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), o movimento é fundamental para a aquisição de habilidades motoras básicas, como correr, saltar e equilibrar-se. Essas habilidades, quando trabalhadas desde cedo, formam a base para movimentos mais complexos no futuro. Estudos

como os de Diamond (2000) mostram que atividades físicas podem melhorar funções executivas, como atenção, memória de trabalho e controle inibitório, habilidades essenciais para o aprendizado escolar. Já as atividades em grupo proporcionam oportunidades para o desenvolvimento de competências sociais, como cooperação, resolução de conflitos e respeito às diferenças, conforme aponta o trabalho de Vygotsky (1998). A prática regular de atividades físicas desde a infância contribui para a prevenção de doenças, como obesidade infantil, e promove hábitos saudáveis que podem se estender ao longo da vida (World Health Organization, 2010).

O desenvolvimento motor é um dos principais pilares da Educação Física na Educação Infantil. Durante os primeiros anos de vida, a criança passa por fases de desenvolvimento motor que são altamente sensíveis à prática de atividades físicas (Gallahue & Ozmun, 2005). A Educação Física oferece um ambiente estruturado para que as crianças experimentem e dominem habilidades motoras fundamentais, que incluem as locomotoras, como correr, pular, marchar; as manipulativas, como lançar, apanhar, chutar; e as habilidades de equilíbrio, como andar em superfícies estreitas, manter-se em um (1) pé. Essas habilidades não apenas promovem o bem-estar físico, mas também influenciam a confiança e a autoestima da criança, como destaca Haywood e Getchell (2004).

A Educação Física na Educação Infantil também desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo das crianças. Segundo estudos de Diamond (2000), atividades físicas que exigem planejamento, resolução de problemas e coordenação motora fina estimulam as funções executivas do cérebro. Essas funções incluem: a atenção sustentada, fundamental para o aprendizado em sala de aula; a memória de trabalho, necessária para a retenção de informações; a flexibilidade cognitiva, habilidade de alternar entre diferentes tarefas ou conceitos. Atividades que envolvem desafios motores, como circuitos ou jogos, podem ser especialmente eficazes para estimular essas capacidades cognitivas em crianças pequenas.

A Educação Física na Educação Infantil oferece um espaço seguro para que as crianças aprendam a interagir com os outros. Conforme Vygotsky (1998), o aprendizado ocorre em contextos sociais e por meio da interação com colegas e adultos. Proporciona o aprendizado de regras sociais, pois os jogos e brincadeiras ensinam a importância de respeitar normas e de trabalhar em equipe; a resolução de conflitos, aprendem a lidar com situações de ganho e perda, desenvolvendo habilidades de negociação e empatia e também estimulam a expressão

emocional, atividades físicas permitem que as crianças explorem e expressem emoções, contribuindo para sua regulação emocional (Wallon, 2007). Esses aspectos ajudam a criar uma base para relações sociais saudáveis e contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais.

A prática de atividades físicas desde cedo é essencial para a saúde das crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2010), crianças na Educação Infantil devem realizar pelo menos 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas diariamente. A Educação Física Escolar pode desempenhar um papel fundamental no contexto, do combate ao sedentarismo, estudos de Janssen e LeBlanc (2010) mostram que a inatividade física na infância está associada a riscos de obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes. A introdução de práticas físicas desde cedo pode levar a uma maior probabilidade de manutenção de um estilo de vida ativo na vida adulta.

Sendo assim, a educação física escolar no âmbito da educação infantil é uma disciplina que desempenha papel essencial no desenvolvimento integral das crianças, promovendo benefícios para a saúde física, cognitiva, social e emocional. Todavia, neste segmento escolar, período crucial para o desenvolvimento humano, a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta desafios e oportunidades.

A inclusão de alunos com TEA nas escolas tem sido um tema amplamente discutido nas últimas décadas, e a Educação Física Escolar (EFE) emerge como uma disciplina essencial para o desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e cognitivas. No entanto, a adaptação dessa disciplina para alunos com TEA ainda é um desafio, exigindo práticas pedagógicas diferenciadas e uma abordagem inclusiva que respeite as necessidades, limitações e potencialidades de cada estudante.

No Transtorno do Espectro Autista há um conjunto de condições neurológicas que afetam a capacidade de comunicação, interação social e comportamento de forma individual. Os sintomas do TEA variam amplamente entre os indivíduos, o que significa que cada aluno com TEA apresenta características únicas. As principais áreas afetadas incluem, a dificuldade em compreender normas sociais e interagir com os outros de forma recíproca (comunicação social), o interesse intenso por atividades ou objetos específicos, com padrões de comportamento repetitivos (comportamentos repetitivos), o foco em poucas atividades ou interesses, com pouca flexibilidade para novas experiências (interesses restritos), as reações

exageradas a estímulos sensoriais, como luzes, sons e texturas (sensibilidade sensorial). A variação nos sintomas exige que a Educação Física Escolar seja adaptada às necessidades individuais dos alunos com TEA, para que possam participar de maneira significativa das atividades.

A inclusão de alunos com TEA na Educação Física pode trazer diversos benefícios, tanto para os alunos com TEA quanto para os demais alunos da turma. Alunos com TEA podem melhorar suas habilidades motoras por meio de atividades físicas regulares, o que contribui para a sua saúde física e bem-estar geral, além do estímulo a socialização, oferecendo um espaço de interação social, o que pode favorecer a integração dos alunos com TEA com seus colegas, a melhoria da autoestima, por meio da participação bem-sucedida em atividades físicas, proporcionando-lhes uma sensação de pertencimento e realização e também o desenvolvimento da empatia entre os demais alunos, promovendo um ambiente escolar mais respeitoso e inclusivo.

No entanto, diversos são os desafios para o estudante com TEA consiga participar das aulas de educação mesmo que estejam adaptadas. A dificuldade de comunicação social pode dificultar a interação com os colegas e a compreensão das instruções durante as atividades, a hipersensibilidade a estímulos sensoriais, como ruídos altos, luzes intensas ou texturas específicas, o que pode gerar desconforto durante as aulas de Educação Física. A dificuldade de socialização, a interação social, pode ser um grande desafio, os alunos com TEA podem não compreender as dinâmicas de grupo ou as normas sociais dos jogos, além da preferência aos comportamentos repetitivos e restritos, demonstrando resistência a novas atividades ou jogos coletivos. Esses desafios exigem uma abordagem individualizada, levando em consideração as particularidades de cada aluno e criando um ambiente mais inclusivo e acolhedor e também aulas de acordo com o desenvolvimento universal da aprendizagem.

A inclusão de crianças com TEA na Educação Física Escolar na Educação Infantil está alinhada aos princípios da Educação Inclusiva, previstos na legislação brasileira, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). Esses marcos legais reforçam o direito das crianças com deficiência ou transtornos do desenvolvimento a uma educação que valorize suas potencialidades.

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação básica tem sido amplamente discutida na literatura educacional. No entanto, observa-se uma lacuna

significativa quando se trata da prática docente na educação física infantil para esse público. As dificuldades enfrentadas pelos professores incluem a adaptação das atividades, a interação dos alunos e a falta de formação específica.

Este artigo propõe uma reflexão sobre as condutas pedagógicas da professora-pesquisadora, utilizando a autoetnografia como metodologia. A partir dessa abordagem, busca-se compreender os desafios e as estratégias que podem favorecer a inclusão dos alunos com TEA nas aulas de educação física. A autoetnografia permite que o pesquisador analise suas próprias experiências como meio de compreender fenômenos sociais mais amplos. No contexto deste estudo, a professora-pesquisadora utiliza essa abordagem para refletir sobre sua prática docente e os desafios da inclusão na educação física infantil.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um estudo de caso com abordagem autoetnográfica, combinando a análise da experiência pessoal da professora-pesquisadora com a interpretação crítica das práticas pedagógicas utilizadas. A autoetnografia permite que o pesquisador, imerso no contexto investigado, utilize suas vivências como fonte primária para a construção do conhecimento.

A pesquisa foi conduzida ao longo de um semestre letivo, durante o qual a professora-pesquisadora realizou registros sistemáticos de suas práticas, reflexões e interações com os alunos. Os dados foram coletados por meio de um diário reflexivo detalhado, onde foram documentadas as estratégias pedagógicas utilizadas, os desafios enfrentados, as reações dos alunos e as adaptações realizadas nas atividades propostas. Além do diário reflexivo, foram analisadas anotações feitas em planejamentos de aula. Essas fontes possibilitaram a triangulação dos dados, garantindo uma interpretação mais aprofundada e reflexiva sobre a prática docente. A análise dos dados seguiu os princípios da análise narrativa, buscando identificar padrões recorrentes nas experiências documentadas, bem como desafios e avanços na inclusão de alunos com TEA nas aulas de educação física. Essa abordagem interpretativa permitiu que a professora-pesquisadora não apenas relatasse sua experiência, mas também refletisse criticamente sobre sua evolução profissional e os impactos de suas práticas pedagógicas.

Os princípios éticos foram rigorosamente seguidos, garantindo o anonimato dos alunos e respeitando as diretrizes de pesquisa com seres humanos. Além disso, buscou-se um distanciamento crítico na análise dos dados, equilibrando a subjetividade inerente à autoetnografia com a necessidade de uma investigação acadêmica rigorosa e fundamentada teoricamente.

A pesquisa, de caráter qualitativo e interpretativo, evidencia a importância da autoetnografia como ferramenta metodológica para compreender e aprimorar práticas pedagógicas voltadas à inclusão de alunos com TEA. A experiência da professora-pesquisadora torna-se, assim, um meio de gerar conhecimento aplicável e contribuir para a literatura sobre educação física inclusiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática docente na educação infantil apresenta desafios singulares, especialmente quando se trata do ensino de educação física para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir das experiências e registros coletados, é possível identificar aspectos recorrentes que exigem reflexão e adaptação por parte dos professores.

Um dos desafios mais evidentes é a dificuldade que muitas crianças com TEA apresentam para compreender comandos verbais. Isso pode gerar momentos de frustração tanto para os alunos quanto para os professores, tornando necessária a implementação de estratégias diferenciadas. Diante desse cenário, o uso de reforço visual tem se mostrado uma alternativa valiosa. Imagens, pictogramas e sequências visuais auxiliam na compreensão das atividades propostas, proporcionando maior segurança e previsibilidade para os alunos (JOHNSTON E NELSON, 2016; RASMUSSEN ET AL, 2021; GONÇALVES & KIST, 2020).

Além disso, a simplificação das instruções é uma medida eficaz para facilitar a participação dos alunos. Comandos mais curtos e objetivos, acompanhados de demonstrações práticas, reduzem as barreiras comunicacionais e incentivam a execução das atividades com maior autonomia. Essa abordagem também fortalece o vínculo entre professor e aluno, promovendo um ambiente de aprendizado mais acolhedor (NABEIRO E SILVA, 2019)

Outra reflexão importante está relacionada à necessidade de um suporte mais individualizado. Muitas crianças com TEA demandam atenção especial para se sentirem confortáveis e engajadas nas aulas de educação física. A presença de mediadores ou o trabalho em pequenos grupos podem ser alternativas para oferecer um acompanhamento mais efetivo,

garantindo que cada aluno receba o suporte necessário para sua participação ativa (LIMA, 2017).

Dentre as principais estratégias metodológicas aplicadas, destacam-se os circuitos motores, brincadeiras tradicionais adaptadas, jogos cooperativos e atividades sensorimotoras. Os circuitos motores favorecem o desenvolvimento da coordenação motora e a percepção corporal dos alunos, enquanto as brincadeiras tradicionais adaptadas possibilitam a interação social e a inclusão por meio de jogos conhecidos. Os jogos cooperativos contribuem para o fortalecimento das habilidades sociais e o trabalho em equipe, ao passo que as atividades sensorimotoras ajudam a regular o processamento sensorial das crianças com TEA, promovendo maior participação e bem-estar (SILVA E NASCIMENTO, 2017)

A implementação de atividades estruturadas, com rotinas bem definidas, mostrou-se eficaz na redução da ansiedade dos alunos com TEA. Além disso, a utilização de brincadeiras que promovem a interação social contribuiu para o engajamento dessas crianças. Estudos indicam que essas estratégias auxiliam na adaptação dos alunos ao ambiente escolar, proporcionando um aprendizado mais significativo e menos estressante (SILVA, 2022).

Diante desses desafios e soluções, torna-se evidente a importância de uma formação docente que contemple estratégias específicas para o ensino de alunos com TEA. O compartilhamento de experiências entre profissionais da área também se mostra fundamental, pois possibilita a troca de boas práticas e o aperfeiçoamento das metodologias utilizadas (SEWALD, 2023; LIMA, 2024).

Por fim, refletir sobre a prática docente é um processo essencial para a construção de um ensino mais inclusivo e efetivo. Cada pequeno avanço na participação dos alunos é uma conquista significativa, que reforça o papel transformador da educação física na vida das crianças com TEA.

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas é um desafio que exige atenção especial à formação dos professores. A falta de preparação específica para lidar com as necessidades desses estudantes tem sido uma das principais dificuldades enfrentadas pelos educadores. Essa lacuna na formação impacta diretamente a qualidade do ensino oferecido e a efetividade das práticas inclusivas. Estudos destacam que a ausência de capacitação adequada dos professores compromete o processo de inclusão de alunos com TEA. Sem o conhecimento necessário, os educadores enfrentam dificuldades em adaptar o currículo e as metodologias de ensino para atender às necessidades específicas desses estudantes. Além disso, a falta de recursos e apoio especializado nas escolas agrava essa situação, tornando o

ambiente escolar menos acolhedor e eficaz para alunos com TEA (FERREIRA E FORTUNA, 2024).

A formação continuada dos professores é essencial para promover uma educação inclusiva de qualidade. Por meio de capacitações específicas, os educadores podem desenvolver competências para implementar estratégias pedagógicas adaptadas, utilizar tecnologias assistivas e criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo. Essa formação não apenas beneficia os alunos com TEA, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (GOMES, 2024).

É fundamental que as instituições de ensino e os gestores educacionais reconheçam a importância da formação docente para a educação inclusiva. Investir na capacitação dos professores e oferecer suporte institucional adequado são passos indispensáveis para assegurar que todos os alunos, independentemente de suas necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade.

Portanto, a formação específica dos professores para trabalhar com alunos com TEA é uma necessidade urgente. Somente com educadores bem preparados e com o apoio institucional necessário será possível implementar práticas inclusivas efetivas, garantindo o pleno desenvolvimento e a participação ativa desses estudantes na comunidade escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou a importância da reflexão docente para o aprimoramento das práticas pedagógicas na educação física infantil. A abordagem autoetnográfica permitiu uma análise aprofundada dos desafios enfrentados, das estratégias adotadas e das percepções da docente em sua prática cotidiana. Esse processo contribuiu para a construção de um ensino mais inclusivo, sensível às especificidades dos alunos com TEA e fundamentado na experiência real do professor em sala de aula.

A inclusão de alunos com TEA na educação física infantil exige um olhar atento para as necessidades individuais e para a adaptação das atividades propostas. A falta de formação específica dos professores dificulta a implementação de práticas pedagógicas eficazes, o que reforça a importância de estudos que investiguem soluções viáveis para essa realidade. A autoetnografia mostrou-se uma ferramenta valiosa para compreender essas dificuldades a partir da perspectiva do próprio educador, permitindo um relato mais autêntico e contextualizado.

Além disso, o estudo destacou a relevância do suporte institucional no processo de inclusão. Políticas educacionais que promovam formação continuada, disponibilização de recursos e apoio de profissionais especializados são essenciais para garantir que os professores se sintam preparados para atender às demandas dos alunos com TEA. O fortalecimento do trabalho colaborativo entre educadores, familiares e equipe multidisciplinar pode contribuir significativamente para o sucesso das práticas inclusivas.

Diante da escassez de pesquisas sobre a educação física para alunos com TEA, este trabalho reforça a necessidade de investigações futuras que ampliem o debate sobre estratégias pedagógicas eficazes. Estudos adicionais podem explorar diferentes metodologias de ensino, abordagens interdisciplinares e o impacto das adaptações curriculares na aprendizagem e no desenvolvimento motor desses alunos. A ampliação desse campo de conhecimento pode subsidiar ações mais eficazes na formação docente.

Por fim, este estudo evidencia que a inclusão escolar de alunos com TEA vai além da simples inserção no ambiente escolar, demandando esforços contínuos para a qualificação docente e a criação de um ambiente de aprendizagem verdadeiramente acessível. A autoetnografia, ao dar voz à experiência do professor, contribui para a construção de uma educação mais empática e reflexiva, incentivando mudanças tanto na prática pedagógica quanto nas políticas educacionais voltadas à inclusão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 134, n. 248, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 15 fev. 2025.

_____. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 15 fev. 2025.

DIAMOND, Adele. Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. *Child Development*, v. 71, n. 1, p. 44-56, 2000.

FERREIRA, Os principais desafios à inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista: a questão da formação de professores. Instituto Saber de Ciências Integradas, n. 3, ed. 48, ano 11, 2024.

GONÇALVES, K.; KIST, C. Desafios e estratégias na prática docente de professores de educação física com estudantes com transtorno do espectro autista. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 26, n. 4, p. 625-640, 2020.

GOMES, A. M. A. L. et al. Capacitação de professores para promoção da inclusão escolar: um passo fundamental para uma educação mais equitativa. *Revista FT*, v. 8, ed. 136, jul. 2024.

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005.

HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy. *Life span motor development*. 4. ed. Champaign: Human Kinetics, 2004.

LIMA, T. H. M. Prática docente de uma professora de educação física: caminhos para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista. 2017. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Alagoas, Alagoas, 2017. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/2352> acesso em: 01: Mar 2025

LIMA, W. E.; DINIZ, K. M. F.; BARRIGA, M. A. F.; SANTOS, V. N. R. dos; MORAES, V. S. D. de; FERREIRA, M. A. A inclusão escolar de crianças autistas: desafios e perspectivas da prática pedagógica docente. *Revista Contemporânea*, [S.l.], v. 4, n. 12, p. e6951, 2024.

NABEIRO, M.; SILVA, F. C. T. Atividade física e transtorno do espectro autista. In: COSTA, R. F. da; GREGUOL, M. Atividade física adaptada: qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. 4. ed. Barueri: Manole, 2019. p. 97-122.

SEWALD, Silvana; PORTELINHA, Ângela Maria Silveira; ROCHA, Margarete Matesco. A formação de professores e a organização do trabalho pedagógico: desafios para educação dos

alunos com TEA. Quaestio - Revista de Estudos em Educação, Sorocaba, SP, v. 25, p. e023002, 2023

SILVA, C.M.; NASCIMENTO, H.T.B. Perturbações do espectro do autismo: uma revisão bibliográfica dos benefícios da prática de educação física em alunos com necessidades educativas especiais. Revista Científica do Centro de Estudos Superiores de Parintins, v. 2, n. 2, p. 1, jan.-jun. 2017.

SILVA, Luiz Eduardo Vieira da. Contribuições dos jogos cooperativos e esportes coletivos para o desenvolvimento de habilidades sociais e pedagógicas em crianças com transtorno do espectro autista. 2022. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Pedagogia) – Centro de Educação, Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/8734>
Acesso em: -2 Mar 2025.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *The world health report 2010: health systems financing: the path to universal coverage*. Geneva: WHO, 2010.